

MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISHDA TIL VA USLUB MUVOFIQLIGI

Rahimboy Jumaniyozov

filologiya fanlari nomzodi, professor

Annotatsiya: *Ushbu maqolada milliy tarbiya kontentlarini yaratishda til va uslubning o‘rni, ularning tarbiyaviy ta’siri va yosh auditoriyaga mosligi masalalari yoritiladi. Tarbiyaviy materiallar nafaqat mazmun jihatdan, balki til va ifoda uslubi orqali ham ta’sirchan bo‘lishi zarurligi asoslab beriladi. Shuningdek, samarali til-uslubiy yondashuvlar hamda ularni qo‘llashda yo‘l qo‘yilayotgan kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *nutq, kontent, tajriba, audiovizual, voizlik, uslub, material, podkast, madaniyat, qadriyat, ta’sirchan targ‘ibot, o‘smirlik, ijtimoiy tarmoq, qisqa hikoyalar (storytelling), audio prokatka, interaktiv testlar, milliy qadriyatli o‘yinlar (gamification), infografika, ta’limiy risola, darsliklar, buklet, milliy tarbiya, raqamli platforma.*

Abstract: *This article discusses the role of language and style in creating national educational content, their educational impact and suitability for a young audience. It is argued that educational materials should be effective not only in terms of content, but also through language and style of expression. It also analyzes effective language and style approaches, the shortcomings in their application and ways to overcome them.*

Keywords: *speech, content, experience, audiovisual, preaching, style, material, podcast, culture, value, effective propaganda, adolescence, social media, short stories (storytelling), audio rolling, interactive tests, national value games (gamification), infographics, educational brochure, textbooks, booklet, national education, digital platform.*

Milliy tarbiya kontentlari — bu xalqning qadriyatlari, axloqiy me’yorlari, an’analari va ijtimoiy xulq-atvorini yoshlarga yetkazuvchi vositadir. Milliy tarbiya kontentlarini yaratishning muhim mezonlari bor. Buning zamirida dastavval, o‘zlikni anglash turadi. Bu esa – tarix, madaniyat, til, urf-odat, qadriyatlarni e’zozlash demakdir.

Ma’naviy-axloqiy tarbiyaga sadoqat ham uning zamirida. Har bir yosh qalbida – halollik, sabr, hurmat, mehr-oqibat, vatanparvarlik tuyg‘ularini junbushga keltirish ham milliy tarbiya kontentini yaratish bilan chambarchas bog‘liq.

Ota-onaga hurmat, ota-onalik mas’uliyati, diniy bag‘rikenglik, mehr, sabr, tavoze kabi fazilatlarini singdirish, birinchidan, kontent shakllaridan unumli foydalanishni, ikkinchidan, til va nutq uslublarini o‘rinli istifoda etishni talab etadi.

Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarga nazar tashlasangiz, videodarslar, animatsiyalar, qisqa hikoyalar (storytelling), audio podkastlar (xalq ertaklari, donishmandlar so‘zlari), interaktiv testlar va milliy qadriyatli o‘yinlar (gamification), infografika, ta’limiy risolalar, darsliklar, bukletlar kabi milliy tarbiya kontentlarining shakllaridan foydalanishayotganining guvohi bo‘lasiz. OAV va raqamli platformalarda, ya’ni ijtimoiy tarmoqlardagi tarbiyaviy kontentlar YouTube / Telegram / TikTok orqali qisqa, ta’sirli roliklar har xil saviyada tayyorlanayotgani sir emas.

Shuni unutmaslik kerakki, tarixiy va ma’naviy noto‘g‘ri talqinlar, stereotiplarga asoslangan yondashuvlar (ayollar, yoshlar, millatlar haqida), zamonaviy avlodga tushunarli bo‘lmagan, eskicha til va uslublar yoshlarda milliy qadriyatlarga befarqlikni keltirib chiqishidan ko‘z yumib bo‘lmaydi.

Bugungi raqamli asrda bu kontentlar turli formatlarda (video, matn, animatsiya, audio, interaktiv dastur) taqdim etilarkan, dastavval, ularning samaradorligi ko‘p jihatdan til va uslub muvofiqligiga

bog‘liqligini unutmazlikkerak. Til bu yerda shunchaki vosita emas, balki tarbiya g‘oyalarini yetkazuvchi asosiy kuchdir.

Til mos-u xosligi – yosh, saviya va madaniy kontekstga qarab yondashuv talab etadi. Boshqacha aytganda, kontent bobo bilan bobo tilida, bola bilan bola tilida gapira olishi kerak.

Til va uslub muvofiqligi o‘z-o‘zidan nutq madaniyatiga rioya etish va uni ixcham shaklda ifoda etish lozimligini talab etadi. Bu esa nutq madaniyatining asosiy komponentlarini bilish va amal qilishga bog‘liq.

- Grammatik jihatdan to‘g‘ri iboralar tuzish;

- Bayonning soddaligi va ravshanligi;

- Ifodalilik: intonatsiya va tonallik; nutq sur‘ati va tanaffuslar; ovoznining dinamikasi; leksik boylik; tasvirlilik; diksiya.

-Kundalik hayotdagi so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish: urg‘uni to‘g‘ri qo‘yish; mahalliy dialektlarning istisno qilinishi.

- Ilmiy terminologiyadan to‘g‘ri foydalanish: eshitishga yoqimsiz iboralarning istisno qilinishi; ortiqcha so‘zlarning yo‘q qilinishi; jargon va ommabop (modadagi) so‘zlarning chiqarib tashlanishi.

Nutqiy va harakatli muvofiqlashuv (rechedvigatelnaya koordinatsiya).

Nutq madaniyati — bu ko‘p qirrali, murakkab va keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uning asosini grammatik jihatdan to‘g‘ri jumla tuzish qoidasi tashkil qiladi. Grammatik qoidalarni yaxshi bilish o‘qituvchiga o‘z fikrlarini aniq va mantiqiy shaklda ifoda qilish imkonini beradi. Bu esa o‘quvchilar uchun ta’lim mazmunini to‘g‘ri anglashni yengillashtiradi. Aks holda, nutqda ma’no buzilishi va xato talqinlar yuzaga kelishi mumkin.

Nutq madaniyatidagi ikkinchi muhim jihat — bayonning soddaligi va ravshanligi. Bir xil g‘oyani o‘quvchilar uchun tushunarli tarzda izohlash mumkin, yoki aksincha — uni shunchalik murakkab va fanga xos qilib taqdim etish mumkinki, natijada o‘quvchilar uni anglay olmasligi mumkin. Qiyin mavzularni sodda va hayotiy misollar orqali bayon qilish o‘qituvchining fikrlash aniqligi va tasviriy nutq vositalaridan unumli foydalanishiga bog‘liq.

Uchinchi muhim omil — nutqning ifodaliligi. Bu holat nafaqat to‘g‘ri so‘z va iboralar tanlash, balki ovoz tembri, nutq sur‘ati, tanaffuslar, intonatsiya, diksiya va boshqa ifoda vositalaridan foydalanish orqali ham ta’minlanadi. Intonatsiya va tonallik faqat shunchaki axborot yetkazib berish emas, balki o‘quvchilarning hissiyotiga ta’sir ko‘rsatish vositasi sifatida ham faol ishtirok etadi. Ularning to‘g‘ri qo‘llanilishi ta’lim jarayonida emotsional muhitni shakllantiradi. Nutq sur‘ati ham muhim ahamiyatga ega: juda tez nutq — ma’lumotni qabul qilishda qiyinchilik tug‘diradi, juda sekin nutq esa — o‘quvchilarni zeriktiradi. Tanaffuslar orqali esa ma’lumotning mantiqiy va psixologik yoritilishi ta’minlanadi. Ovozning dinamikasi (balandligi, pasayishi) ham ma’lumotni yaxshi o‘zlashtirish uchun muhimdir. Monologning barcha qismida ovozni bir xil balandlikda ushlab — diqqatni susaytirishi mumkin. Leksik boylik — nutqning obrazlilik va ta’sirchanligini oshiradi. Ushbu boylik maktab yoshiga mos, tushunarli til vositalari bilan amalga oshirilishi zarur. Tasvirlilik — ta’lim mazmunini o‘quvchi uchun tushunarli qilib berishda muhim omil hisoblanadi. Diksiya — yaqqol va ravshan talaffuz qilish qobiliyati — o‘qituvchining nutqini tushunishni osonlashtiradi.

To‘rtinchi omil — so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish. Ushbu sohada, ayniqsa, udarenelarni noto‘g‘ri qo‘yish (masalan, "kilOmetr" o‘rniga "kilomEtr"), yoki dialektizmlar (masalan, "loji" o‘rniga "qo‘y") kabi xatolar yo‘l qo‘yilmasligi lozim. Shuningdek, nutqda jargon so‘zlar, modadagi ifodalar, yoki haqoratomuz so‘zlar ham o‘rinsiz hisoblanadi.

Nutqdagi ixchamlik — pedagogik nutq madaniyatining yana bir muhim jihatidir. Mavhum bayon, ortiqcha ta’riflar, so’zlar va iboralarni qayta-qayta takrorlash, bilimni o’zlashtirish samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Biroq, ortiqcha qisqartirilgan, telegraf uslubidagi nutq ham ma’lumotni tushunarsiz qiladi va ikki ma’noilikka olib kelishi mumkin.

Nutq pedagogik faoliyatning asosiy vositasidir. U nafaqat ta’lim berish, balki tarbiya berish va o’quvchilarning rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Nutq orqali o’qituvchi ta’limiy axborotni yetkazadi, intellektni rivojlantiradi, o’quv faoliyatiga undaydi, e’tiborni yo’naltiradi va shaxsiy munosabatini bildirib boradi.

Ma’lumki, o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi muloqot — bu faqatgina bilim uzatish jarayoni emas, balki mazmunli axborot almashinuvining ikki tomonlama jarayonidir. Bu muloqot ikki asosiy vosita orqali amalga oshadi: verbal (nutqiy) va noverbal (nutqiy bo’lmagan). Har ikki vositadan o’rinli va samarali foydalanish o’qituvchining ta’lim jarayonidagi imkoniyatlarini kengaytiradi. Ularni bir-biridan ajratish emas, balki bir-birini to’ldiruvchi va boyituvchi omillar sifatida ko’rish kerak.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, oddiy suhbatda uzatilayotgan axborotning faqat 35% atrofida qolgan so’zlar orqali, qolgan 65% dan ortig’i esa noverbal, ya’ni tana harakatlari, mimika, ohang va boshqa paralingvistik vositalar orqali yetkaziladi. Ruhshunos olim E. Sattorov bu borada shunday fikr bildiradi: "Nutqiy vosita orqali axborot uzatiladi, noverbal vositalar orqali esa muloqot ishtirokchilarining bir-biriga bo’lgan munosabati ifodalanadi."

Bu fikr bilan qisman rozi bo’lish mumkin, ammo shuni ham unutmaslik kerakki, noverbal belgilar nafaqat munosabat, balki axborotning o’zi va uning ishonchliligini ham ifodalaydi. O’qituvchining har bir harakati, ko’z qarashi yoki tana tili o’quvchiga mavzuni qabul qilish jarayonida muhim ta’sir ko’rsatadi.

Masalan, dars jarayonida o’qituvchi darsga kamroq jalb bo’lgan o’quvchi yoniga borib, unga mehr bilan qo’l tekkizsa yoki tabassum qilsa — bu kichik imo o’quvchida iliqlik va e’tibor hissini uyg’otib, ta’limga bo’lgan qiziqishni oshiradi. Bu jarayon psixologiyada identifikatsiya va empatiya tushunchalari bilan izohlanadi. Ya’ni o’qituvchi o’zini o’quvchi o’rniga qo’yib ko’ra olishi, uning ichki holatini his eta bilishi lozim.

Har bir o’quvchi o’ziga xos idrok va o’zlashtirish sur’atiga ega. Shu sababli, o’qituvchining vazifasi – verbal va noverbal vositalardan ko’prik sifatida foydalanib, o’z fikrlarini to’g’ri va samarali yetkazishdir. Bu "ko’prik" qanchalik mustahkam bo’lsa, o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi tushunish va hamkorlik shunchalik kuchli bo’ladi.

Bundan tashqari, axborot uzatish jarayonida ham yo’qotishlar bo’lishi tabiiy: fikr boshda paydo bo’ladi (100%), aytiladi (80%), eshitiladi (70%), tushuniladi (60%), lekin xotirada esa atigi 24% qismi qoladi. Bu ko’rsatkichlar, o’qituvchining nutqiy hamda noverbal vositalardan uyg’unlikda foydalanishi naqadar muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shubhasiz, har qanday ta’lim jarayonida mavzuning to’liq va mukammal yetib borishi murakkab masaladir. Shu bois, o’quvchining mavzuni ongli ravishda o’zlashtirishi va uni xotirasida mustahkamlashi uchun interfaol uslublar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash zaruratini e’tibordan chetda qoldirib bo’lmaydi.

Bularning barchasi milliy tarbiya kontentlarini muvofiqlashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Milliy tarbiya kontentlari turli yosh guruhlari uchun mo’ljallangan bo’lishi mumkin. Shuning uchun til va uslub maktabgacha yoshdagi bolalar uchun — qisqa, sodda, hissiy jihatdan boy til, ko’proq takroriy iboralar, dialog va ertak elementlari bo’lishi kerak.

O‘smirlar uchun — zamonaviy leksikaga yaqin, lekin mohiyatdan uzoqlashmagan til, mantiqiy tuzilma, savol-javob uslubi talab etiladi.

Talabalar va kattalar uchun — analitik tahlil, taqqoslash, iqtiboslar, milliy-madaniy metaforalar orqali berilgan uslub mos va xosdir.

Til yoshga mos bo‘lmasa, u na tushunarli bo‘ladi, na tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, uslub muvofiqligi – kontekst, g‘oya va format bilan uyg‘unlik ham muhim.

Uslub deganda biz matnning ohangi (ilhomlantiruvchi, ogohlikka chaqiruvchi, yumshoq, qat’iy), gaplar uzunligi, ritm va emotsional yuki, badiiy ifodalar, iboralar, xalq maqollari va o‘xshatishlar misollar orqali tushuntirilishini anglaymiz.

Masalan, “Vatanga muhabbat” haqida aytilgan video rolikda quruq axborot emas, hissiyot uyg‘otuvchi til va badiiy ifoda bo‘lishi lozim.

Yana bir xususiyatni nazarda tutish kerak. Bu til va uslubda muvozanat – milliylik va zamonaviylik bo‘lishi shart.

Zamonaviy kontentlar ko‘pincha inglizcha atamalar, g‘arbona iboralar bilan boyitilgan. Tarbiyaviy materiallarda esa bu muvozanat zarur:

Zarurat bo‘lsa – yangi so‘zlar izoh bilan berilishi kerak.

Milliylikni saqlab qolish uchun — maqollar, matal, hikmatlar bilan boyitish zarur.

Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim muammolar ham ko‘zga tashlanmoqda.

Haddan ortiq murakkab yoki eski tildan foydalanish (farzand → dilband; saxovat - muruvvatpeshalik)

Texnik tarjima tilida yozilgan postlarga chidab bo‘lmaydi. Chunki, ular uslubsiz, emotsiyasiz matnlardan iborat bo‘ladi.

Xo‘sh, buning uchun qanday takliflar va yechimlarni qayd etish mumkin?

Har bir kontent uchun til-uslubiy jihatlarini biladigan, tahrir qila oladigan muharrir bo‘lishi kerak. O‘zbek tilining orfografik va orfoepik qoidalariga rioya qilish kerak.

Xulosa o‘rnida shularni ta’kidlash o‘rinlidir.

Milliy tarbiya kontentlarining samaradorligi ko‘p jihatdan til va uslubga bog‘liq. Ular nafaqat axborot yetkazishi, balki yuraklarga kirib borishi, ruhiyatga ta’sir etishi kerak.

Har bir yosh guruhiga moslashtirilgan kontentlar ishlab chiqish (5-7 yosh, 8–12 yosh, o‘smirlar va h.k.).

Platforma yaratish – barcha kontentlar yagona portalda jamlangan holda (masalan, "Qadriyat.uz").

Shu bois kontent ishlab chiqaruvchilar va pedagoglar bu borada chuqur o‘ylangan, zamonaviy va milliy yondashuvlarni uyg‘unlashtirgan holda ish yuritishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi / Sh.M. Mirziyoev. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
3. Musaev J. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish. Monografiya. . – T.: SHarq, 2010. –252 b.
4. Matchonov S., G‘ulomova X. Nutq madaniyati. // Boshlang‘ich ta’lim. 2000. -№1. -8-10-b.
5. Golish L.V. Ta’lim shakllari: mazmun, tanlash va amalga oshirish. - Toshkent: Tasis, 2001. – 43 b.

6. Golish L.V. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari: mazmun, loyihalashtirish va amalga oshirish - Toshkent: Tasis, 2001. – 59 b

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O’QITUVCHILAR O’RTASIDA SOG’LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISH VA MILLIY TARBIYA ELEMENTLARINI TATBIQ ETISH

Karaboyeva Mahliyo Qodirjonovna
doktorant Qori Niyoziy nomidagi TPMI

Annotatsiya: Maqolada raqamli ta’lim sharoitida milliy kontentlar yaratish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligi, o’qituvchilarda mediya savodxonligining ahamiyati, milliy kontentlar yaratish, targ’ib etish va tarbiya jarayonlarida foydalanish orqali sog’lom ma’naviy muhit yaratish va ta’lim tarbiyada samaradorlikka ijobiy ta’siri haqida haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: mediya, ta’lim, tarbiya, jamoa, milliy, o’qituvchi, qadryat, kontent, raqamli texnologiya, muloqot, madaniyat.

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема создания национального контента в условиях цифрового образования. Особое внимание уделяется значению медиаграмотности у педагогов, созданию и продвижению национального контента, а также использованию его в образовательном и воспитательном процессах для формирования здоровой духовной среды и положительного влияния на эффективность обучения и воспитания.

Ключевые слова: медиа, образование, воспитание, сообщество, национальный, учитель, ценность, контент, цифровые технологии, коммуникация, культура.

Abstract: The article discusses that creating national content in the context of digital education is one of today’s pressing issues. It highlights the importance of media literacy among teachers, the creation and promotion of national content, and the use of such content in educational and upbringing processes to foster a healthy spiritual environment and positively impact the effectiveness of education and upbringing.

Keywords: media, education, upbringing, community, national, teacher, value, content, digital technology, communication, culture.

Bugungi raqamli jamiyatda ta’lim-tarbiya jarayonlari nafaqat an’anaviy usullar, balki innovatsion texnologiyalar yordamida ham olib borilmoqda. Shu bilan birga, maktab muhitida sog’lom psixologik iqlimni yaratish, pedagoglar o’rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantirish hamda milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy kontentlar bilan ishlash dolzarb vazifalardan biri bo’lib qolmoqda. Ayniqsa, o’qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, ular orasida o’zaro hurmat, do’stona muhitni mustahkamlash hamda raqamli ta’lim platformalarida milliy tarbiya elementlarini tatbiq etish orqali bolalarda sog’lom dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan amaliy ishlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Bunga insonlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatiladigan va qabul qilinadigan ma’lumotlar oqimining tezligi, ko’pligi psixik holati sabab bo’lmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2024-yil yanvarida O‘zbekistonda milliy kontent yaratish dolzarb masala ekanligini ta’kidlagan. Unga ko‘ra, **“Agar O‘zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o‘z qo‘limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon**